

STATUA DI TOGATO CON TESTA DI ERMARCO NON PERTINENTE

ARTE ROMANA

INVENTARIO: arc-023

MATERIA / TECNICA: marmo

SCHEDA

Nell'ambito delle operazioni di restauro strutturale delle fabbriche di Villa Pinciana, nel 1837 l'architetto Luigi Canina predispose l'allestimento di sculture sulla facciata principale, inserendo la statua virile in esame, di ignota provenienza, in una delle due nicchie disposte simmetricamente al centro delle tre finestre inferiori della facciata principale del Casino, fra le edicole che ospitano l'Eracle e della Statua femminile ammantata (Petrucci 2014, p. 190).

La statua virile, fortemente corrosa per la lunga esposizione agli agenti esterni, rappresenta un togato con la gamba sinistra portante e la destra lievemente flessa e scartata di lato. Il personaggio indossa la tunica e una ampia *toga virilis* che avvolge il corpo formando un largo *sinus* fino al ginocchio. Il pannello è sostenuto dall'avambraccio sinistro proteso in gesto di offerta, mentre il destro, restaurato e integrato già nel XVIII sec., come attesta la presenza di un perno bronzeo, oggi perduto, era probabilmente sollevato. Dal fianco destro il *balteus* sale diagonalmente sulla spalla sinistra con fitte pieghe, mentre l'*umbo* fuoriesce dal *balteus* con la caratteristica forma a U. L'uso di drappeggiare la toga alla maniera del togato Borghese (corrispondente alla tipologia Bb nella classificazione di Goette) si diffonde dall'età augustea e, con rare attestazioni, si conserva fino oltre l'età severiana.

Per i casi in cui è nota la provenienza, le statue togate potevano avere sia una funzione onoraria in contesti pubblici, sia una funzione privata, in particolare funeraria.

Nell'esemplare Borghese, le pieghe profondamente scavate dai solchi del trapano mostrano piena organicità nella forma e composità del tessuto e insieme alla generale naturalezza esecutiva permettono una datazione non più tarda dell'età severiana.

La presenza di una *capsa* per volumi quale sostegno presso la gamba sinistra ha probabilmente suggerito l'integrazione con una testa antica di filosofo. Nonostante il pessimo stato di conservazione, infatti, nella testa di uomo maturo barbato è possibile riconoscere una generale affinità con le immagini dei filosofi epicurei e, come già sostenuto da Paolo Moreno, si ravvisano elementi fisiognomici caratteristici del ritratto di Ermarco (ca. 250 a.C.): la pettinatura corta sul davanti con leggera scriminatura all'altezza occhio destro, l'andamento quasi orizzontale dell'arcata sopraccigliare, gli occhi piccoli e allungati con palpebre ben rilevate, la barba leggera

a ciocche serpeggianti, la piccola bocca dischiusa in atteggiamento di meditazione e le orecchie scoperte. Tale tipo maschile, noto da altre repliche (Kruse-Bertold 1975, nota 388) può essere associato al ritratto di Ermarco tipo A, derivato da una creazione della prima parte del III sec. a.C. – di cui un esempio è conservato al Museo Nazionale Romano (inv. 125567; Felletti Maj 1953; Belli Pasqua 1987; Caso 2013) ben distinto dal più recente tipo B, datato fra 270-250 a.C., di cui la copia più nota, da Ercolano, è conservata al MANN (inv. 5466; vd. Moesch 2008, n. 74; per una sintesi sulle diverse proposte interpretative e cronologiche si vd. Belli Pasqua 1987 e Paolucci 2001).

La replica Borghese denota un carattere atono, ascrivibile al trattamento scialbo delle superfici, e può essere datato in età adrianea.

Jessica Clementi

BIBLIOGRAFIA

- B. M. Felletti Maj (a cura di), *Museo Nazionale Romano. I Ritratti*, Roma 1953 p. 29 n. 36.
- V. Kruse-Bertold, *Kopienkritische Untersuchungen zu den Porträts des Epikur, Metrodor und Hermarch*, Göttingen 1975.
- R. Belli Pasqua, in *Museo Nazionale Romano, Le sculture. Magazzini, I ritratti*. Vol. I,9, parte I a cura di E. Ghisellini et alii, Roma 1987 pp. 65-67, n. R36.
- H. R. Goette, *Studien zur römischen Togadarstellungen*, Mainz am Rhein 1990 pp. 51-53.
- F. Paolucci, in *Le antichità di Palazzo Medici Riccardi. Le sculture*, a cura di V. Saladino, vol.II, Firenze 2001 pp. 131-133, n. 44.
- V. Moesch, *Bustini di Ermarco*, in *Ercolano. Tre secoli di scoperte*, Catalogo della mostra, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 16 ottobre 2008-13 aprile 2009 a cura di M.P. Guidobaldi, Milano 2008 pp. 268-269, n. 74.
- M. Caso, *Ritratto di greco ignoto, cd. Ermarco tipo B*, in *Palazzo Massimo alla Terme. Le collezioni*, a cura di C. Gasparri, R. Paris, Milano 2013 p. 141 n. 83.
- I. Petrucci, *La decorazione scultorea della facciata principale del casino Borghese dall'epoca del principe Camillo ai giorni nostri. Nuove ricerche per la collezione di antichità*, in "Archeologia Classica", 65 2014 pp. 181-216, in part. pp. 190 197.
- Schede di catalogo 12/01008376-01008585, P. Moreno 1979; aggiornamento G. Ciccarello 2021

English version

STATUE OF A TOGATE MAN WITH HEAD OF HERMARCHUS (NOT ORIGINAL)

ROMAN ART

INVENTORY: arc-023

MEDIUM: marble

COMMENTARY

In 1837, during the structural renovation of the Villa Pinciana, the architect Luigi Canina arranged for the installation of various sculptures on the main facade, installing the present sculpture, of unknown provenance, in one of the two symmetrical niches in the middle of the three lower windows on the main facade of the Casino, between the aedicules hosting Hercules and the statue of a woman wearing a mantle (Petrucci 2014, p. 190).

This statue, which was heavily damaged by long exposure to the elements, represents a togate man with his left leg bearing his weight and his right leg slightly bent and to the side. The figure is wearing a tunic and a generous *toga virilis* that is wrapped around his body, forming a wide *sinus* that extends to the knee. The drapery is held up by his left forearm, which is extended in an offering gesture, while the right arm, restored in the eighteenth century, as attested by a bronze pin, now lost, was probably originally raised. The *balteus* extends diagonally in dense folds from the right side up over the left shoulder, the *umbo* emerging from the *balteus* in the usual 'U' shape. The style of the drapery of the togate Borghese statue (corresponding to the Bb type in the Goette classification) was popular during the Augustan period and, although attestations are rare, continued to be used beyond the Severan period.

From the cases for which the provenance is known, we know that togate statues could serve an honorary function in public settings or a private, mainly funerary, one.

In the Borghese example, the deep folds, carved using a drill, are perfectly integrated with the form and volume of the fabric, suggesting, along with the naturalistic workmanship, a date no later than the Severan period.

The *capsa* for holding textual material that was used as a support element near the left leg was probably the rationale for adding the ancient head of a philosopher. Despite the poor state of preservation, it is still possible to see close similarities between this head of a mature bearded man and the iconography of Epicurean philosophers and, as argued by Paolo Moreno, the features typically found in portraits of Hermarchus (c. 250 BCE). Specifically, the short hair combed forward with a slight part above the right eye, the almost horizontal eyebrows, the small, elongated eyes with prominent eyelids, the light beard with snake-like locks, the small, partially open, meditative mouth and the exposed ears. This male type, other copies of which are known (Kruse-Bertold 1975, note 388), can be associated with the A type in the classification of portraits of Hermarchus, which derived from an original dating to the early third century BCE. There is an example of the A type in the Museo Nazionale Romano (inv. 125567; Felletti Maj 1953; Belli Pasqua 1987; Caso 2013). This type is clearly distinct from the later B type, dated between 270 and 250 BCE, the most famous copy of which, found in Herculaneum, is in the Museo Archeologico Nazionale, Naples (inv. 5466; vd. Moesch 2008, no. 74; for an overview of the relevant interpretative and chronological theories, see Belli Pasqua 1987 and Paolucci 2001).

The Borghese copy has a dull quality, ascribable to the uninspired handling of the surfaces, and can be dated to the Hadrianic period.

Jessica Clementi

BIBLIOGRAPHY

- B. M. Felletti Maj (a cura di), *Museo Nazionale Romano. I Ritratti*, Roma 1953 p. 29 n. 36.
- V. Kruse-Bertold, *Kopienkritische Untersuchungen zu den Porträts des Epikur, Metrodor und Hermarch*, Göttingen 1975.
- R. Belli Pasqua, in *Museo Nazionale Romano, Le sculture. Magazzini, I ritratti*. Vol. I,9, parte I a cura di E. Ghisellini et alii, Roma 1987 pp. 65-67, n. R36.
- H. R. Goette, *Studien zur römischen Togadarstellungen*, Mainz am Rhein 1990 pp. 51-53.
- F. Paolucci, in *Le antichità di Palazzo Medici Riccardi. Le sculture*, a cura di V. Saladino, vol.II, Firenze 2001 pp. 131-133, n. 44.
- V. Moesch, *Bustini di Ermarco*, in *Ercolano. Tre secoli di scoperte*, Catalogo della mostra, Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 16 ottobre 2008-13 aprile 2009 a cura di M.P. Guidobaldi, Milano 2008 pp. 268-269, n. 74.
- M. Caso, *Ritratto di greco ignoto, cd. Ermarco tipo B*, in *Palazzo Massimo alla Terme. Le collezioni*, a cura di C. Gasparri, R. Paris, Milano 2013 p. 141 n. 83.

- I. Petrucci, *La decorazione scultorea della facciata principale del casino Borghese dall'epoca del principe Camillo ai giorni nostri. Nuove ricerche per la collezione di antichità*, in "Archeologia Classica", 65 2014 pp. 181-216, in part. pp. 190 197.
- Schede di catalogo 12/01008376-01008585, P. Moreno 1979; aggiornamento G. Ciccarello 2021

